

KONFLIKTLERDI BASQARIW TÁRTIBI HÁM USILLARI

Joldasbaeva Nasiba Yunusovna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student

Xojamuratova Albina Abdelnaser qizi

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738237>

Annotaciya: Bul izertlewde kelispewshiliklerdi basqariw tártibi hám usillarınıń teoriyalıq-metodologiyalıq tiykarları, olardıń sociallıq-psixologiyalıq mánisi hám ámeliy qollanıw mexanizmleri sistemalı túrde jarıtıldı. Konflikt túsiniǵiniń mazmunı, onıń kelip shıǵıw sebepleri, rawajlanıw basqıshları hám funkciyaları tallanıp, konstruktivlik hám destruktivlik tárepleri ilimiy tiykarda ashıp berildi. Sonday-aq, kelispewshiliklerdi basqariwdıń strategiyalıq hám taktikalıq qatnasları, sonıń ishinde, báseki, birge islesiw, kelisim, beyimlesiw hám sheginiw strategiyaların qollanıw shártleri túsindirildi. Izertlewdiń tiykarǵı nátiyjelerinde kelispewshiliklerdi basqariw procesiniń úzliksiz monitoring, tallaw hám qayta baylanıs basqıshların óz ishine alatuǵın kompleksli sistema ekenligi atap ótildi. Izertlewdiń tiykarǵı dodalawı kelispewshiliklerdi basqariw procesin nátiyjeli shólkemlestiriw shólkemniń turaqlılıǵına, sociallıq ortalıqtıń úylesimligine hám shaxslararalıq qatnasıqlardıń rawajlanıwına tikkeley tásir etetuǵının tastıyıqlaydı.

Tayanish sózler: Konflikt, konfliktlerdi basqariw, profilaktika, psixologiyalıq ortalıq, konstruktivlik konflikt, destruktivlik konflikt, psixologiyalıq tásir, pedagogikalıq jantasıwlar.

CONFLICT MANAGEMENT PROCEDURES AND METHODS

Abstract: This study systematically covers the theoretical and methodological foundations of the procedure and methods of conflict management, their socio-psychological essence, and the mechanisms of practical application. The content of the concept of conflict, its causes, stages of development, and functions were analyzed, and its constructive and destructive aspects were scientifically revealed. Strategic and tactical approaches to conflict management were also explained, including the conditions for applying strategies of competition, cooperation, compromise, adaptation, and retreat. The main results of the study indicate that the conflict management process is a comprehensive system, including stages of continuous monitoring, analysis, and feedback. The main discussion of the study confirms that the effective organization of the conflict management process directly affects the stability of the organization, the harmony of the social environment, and the development of interpersonal relations.

Keywords: Conflict, conflict management, prevention, psychological environment, constructive conflict, destructive conflict, psychological impact, pedagogical approaches.

Kirisiw

Konfliktlerdi basqariw tártibi hám usılları házirgi zaman jámiyetlik pánler, pedagogika, psixologiya hám de siyasattanıwdıń eń áhmiyetli baǵdarlarınan biri esaplanadı, sebebi konflikt insan iskerliginiń barlıq tarawlarında ushırasatuǵın quramalı social-psixologiyalıq qubılıs sıpatında kórinedi hám onı nátiyjeli basqariw jámiyet turaqlılıǵı, shólkem nátiyjeliligi hám de shaxstıń rawajlanıwınıń zárúrli faktoru bolıp tabıladı. Konflikt túsiniǵi latınsha “conflictus” sózinen kelip shıqqan bolıp, soqlıǵısw, qarama-qarsılıq mánisin ańlatadı, ol mápler, qádiriyatlar, maqsetler, mıtájlikler yamasa poziciyalar arasındaǵı sáykes kelmewshilik nátiyjesinde payda boladı hám subyektler arasında ashıq yaki jasırın formada júzege shıǵıwı

múmkin. Konfliktti basqarıw procesi onı biykarlaw yamasa pútkilley joq etiw emes, al onıń unamsız aqibetlerin kemeytiw, konstruktiv imkaniyatların ashıw hám tárepler arasında eń qolaylı teńsalmaqlılıqtı támiyinlewge qaratılğan sistemalı iskerlik bolıp tabıladı. Diagnostika basqışında maǵlıwmat jıynaw, baqlaw, sáwbetlesiw, sorawnamalar, hújjetlerdi analizlew sıyaqlı usıllardan paydalanıladı, sebebi durıs diagnoz qoyılmaǵan konflikt nadurıs basqarıw sheshimlerine alıp keliwi múmkin. Keyingi basqış konflikt strategiyasın tańlawdan ibarat bolıp, bunda basshı yamasa mediator jaǵdaydıń quramalılıǵın, táreplerdiń psixologiyalıq jaǵdayın, shólkemlestiriw ortalıǵın hám resurslar imkaniyatın esapqa alǵan halda sáykes usıldı belgileydi. Konfliktlerdi basqarıwdıń tiykarǵı strategiyaları sıpatında básiyliklik, sherikleslik, kelisiw (múraıe), beyimlesiw hám sheginiw modellerin kórsetiw múmkin, olardıń hár biri belgili bir jaǵdayda nátiyjeli yamasa nátiyjesiz bolıwı múmkin. Básiyliklik strategiyası qatań poziciyanı qorǵawǵa tiykarlanadı hám tez qarar talap etilgen jaǵdayda qollanıladı, biraq uzaq múddetli sherikleslikke unamsız tásir kórsetiwi múmkin. Sherikleslik strategiyası bolsa táreplerdiń máplerin tereń úyreniw hám ulıwma sheshim tabıwǵa qaratılğan bolıp, óz-ara isenim hám ashıqlıqtı talap etedi. Kelisiw (múraıe) strategiyası hár eki táreptiń belgili dárejede jón beriwın názerde tutadı hám ortasha nátiyjege erisiwge xızmet etedi. Sheginiw bolsa konfliktti waqtınsha toqtatıw yamasa itibarǵa almay qaldırıwdı ańlatadı, bul geyde emocionallıq kerginlikti páseytiwge járdem beredi. Konfliktti sheshiw basqışında tárepler arasında sóylesiwler júrgiziw, dáldalshılıq, arbitraj yamasa sud tártibinen paydalanıw múmkin, bunda ıqtıyarlılıq, ádillik hám ashıqlıq principleri ústem bolıwı kerek. Sóylesiwler procesinde mápler menen poziciyalardı ajırata biliw áhmiyetli, sebebi kóbinese tárepler poziciyalar ústinde tartıladı, al tiykarǵı mápler bolsa jasırın qaladı, máplerdi anıqlaw bolsa integrativ sheshim tabıw imkaniyatın beredi. Dáldalshılıq usılında neytral úshinshi tárep subyektler arasındaǵı baylanıstı shólkemlestiredi hám kelisiw variantların usınadı, al arbitraj bolsa májbúriy qarar qabıllaw mexanizmin óz ishine aladı. Konfliktti basqarıwdıń nátiyjeli bolıwı ushın shólkemlestiriw mádeniyatı, liderlik usılı hám motivaciya sisteması da áhmiyetli faktorlar esaplanadı, sebebi ádalatsız bólistiriw, anıq emes wákillikler, nadurıs bahalaw sisteması konflikttiń tiykarǵı dereklerinden biri bolıwı múmkin. Sonday-aq, konfliktlerdiń aldın alıw profilaktikalıq ilajlar arqalı ámelge asırıladı, yaǵnıy rollerdi anıq belgilew, ashıq maǵlıwmat almasıw, jámáátlik qarar qabıllaw, trening hám seminarlar shólkemlestiriw arqalı unamsız soqlıǵısıwlar itimallıǵı kemeytiriledi. Konflikttiń konstruktiv funkciyası da bar bolıp, ol jańalıqqa túrtki beriwı, máselelerdi júzege shıǵarıwı hám shólkemdi rawajlanıwǵa iytermelewı múmkin, sonıń ushın konfliktti pútkilley unamsız qubılıs sıpatında bahalaw durıs emes. Social-psixologiyalıq kózqarastan, konflikt shaxstıń ózin ańlawına, qádiriyatlar sistemasın anıqlawına hám sociallıq rollerdi qayta kórip shıǵıwına da imkaniyat beredi. Konfliktlerdi basqarıwda emocional intellekt dárejesi joqarı bolǵan basshılar kóbirek tabısqa erisedi, sebebi olar óz sezimlerin qadaǵalay aladı hám basqalardıń sezim-tuyǵıların túsiniwge umtıladı. Konfliktti basqarıw nátiyjeliligin bahalaw ólshemleri sıpatında táreplerdiń qanaatlanıw dárejesi, kelisimniń turaqlılıǵı, konflikttiń qaytalanıw itimallıǵı hám shólkemlestiriw ortalıǵınıń jaqsılanıw kórsetkishleri alınadı. Zamanagóy sharayatta sanlı kommunikaciya quralları da kelispewshilik tábiyatın ózgerettirmekte, aralıqtan baylanısta nadurıs talqılaw hám málimleme buzılıwı itimalı joqarı bolǵanlıǵı sebepli onlayn ortalıqta óz aldına etika qaǵıydalarına ámel etiw zárúr. Bilimlendiriw mákemelerinde kelispewshiliklerdi basqarıw pedagogikalıq sheberlikniń ajıralmas bólegi bolıp, oqıtıwshı studentler arasındaǵı

kelispewshiliklerdi ádillik penen sheshiwi, bahalaw procesinde qalılıqtı saqlawı hám psixologiyalıq qáwipsiz ortalıq jaratıwı kerek. Miynet jámáátlerinde bolsa kelispewshilikti basqarıw kadrlar siyasatı, jetekshilik hám shólkemlestiriw strategiyası menen tıgız baylanıslı bolıp, konstruktivlik ortalıq jaratıw innovaciyalıq jumıstı xoshametleydi. Kelispewshiliklerdi basqarıw procesi úzliksiz bolıp, ol monitoring, tallaw hám qayta baylanıs basqıshların da óz ishine aladı, yaǵnıy qabil etilgen qararlar ámelde qanday nátiyje berip atırǵanın turaqlı baqlap barıw zárúr. Solay etip, kelispewshiliklerdi basqarıw tártibi sistemalı qatnas, psixologiyalıq bilim, kommunikativlik kónlikpe hám strategiyalıq pikirlewdi talap etetuǵın quramalı process bolıp, onıń durıs shólkemlestiriliwi sociallıq turaqlılıq, shólkem nátiyjeliligi hám shaxslararalıq qatnasıqlar úylesimliliğin támiyinleydi, kelispewshiliktiń destruktivlik kúshin konstruktivlik imkaniyatqa aylandırıw bolsa zamanagóy basqarıw óneriniń áhmietli kórsetkishi bolıp tabıladı. Kelispewshiliklerdi basqarıw teoriyasın jáne de tereńirek talqılaw sonı kórsetedi, hár qanday kelispewshilik belgili bir sociallıq sistema ishinde qalıplesewi hám onıń rawajlanıw dinamikası sistemaniń ishki dúzilisi, qádiriyatları hám de kommunikaciya kanalları menen tikkeley baylanıslı boladı, sonlıqtan kelispewshilikti basqarıw procesi óz aldına epizodlıq háreket emes, al sistemalı hám strategiyalıq basqarıw iskerliginiń ajıralmas bólegi sıpatında qaralıwı zárúr. Konflikt rawajlanıwınıń basqıshları ádette latent (jasırın) basqısh, ańlaw basqıshı, ashıq qarama-qarsılıq basqıshı, keskinlesiw hám sheshiw basqıshlarına bólinedi, hár bir basqısh ózine tán psixologiyalıq hám shólkemlestiriw ózgesheliklerine ie bolıp, basqarıw usılların tańlawda áyne usı basqıshlardı anıqlaw úlken áhmietke ie. Jasırın basqıshqa qarama-qarsılıq ele ashıq kórinbeydi, biraq ishki narazılıq, túsinbewshilik yamasa ádalacızlıq sezimi qalıplesewi, eger usı dáwirde profilaktikalıq ilajlar kórilse, konflikttiń ashıq soqlıǵıswǵa aylanıwınıń ald alınadı. Ańlaw basqıshında tárepler mashqalanı sezedi hám oni talqılaw zárúrligi tuwıladı, bul dáwirde baylanıs mexanizmlerin durıs jolǵa qoyıw konfliktti konstruktiv bagdarga buriw imkanın beredi. Ashıq basqıshqa bolsa qarama-qarsılıq anıq kórsetiledi, báseki, tartıs yamasa rásmiy shaǵımlar kórinisinde kórinedi, bul basqıshqa mediatorlıq, sóylesiw hám kelisiw mexanizmleri áhmietli rol atqaradı. Keskinlesiw basqıshı kelispewshiliktiń eń qáwipli dáwiri bolıp, sezimlik zorıǵıw, stereotiplestiriw, menshiklestiriw hám agressivlik is-háreketler kúsheydi, sol sebepli bul basqıshqa professional qatnas, qalılıq hám operativ ilajlar talap etiledi. Sheshiw basqıshında bolsa tárepler arasında belgili bir kelisimge erisiledi yamasa qarar qabil etiledi, biraq bul process aqırǵı emes, sebebi kelisimniń turaqlılıǵı hám qayta kelispewshilik itimalı turaqlı monitoringti talap etedi. Kelispewshiliklerdi basqarıw usılları shólkemlestiriwshilik hám jeke dárejede parqlanadı, shólkemlestiriwshilik dárejede miynet bólistiriliwi, wákillik hám juwapkershilikti anıqlastırıw, ashıq-aydın bahalaw sistemasın jaratıw, xoshametlew hám motivaciya mexanizmlerin jetilistiriw arqalı kelispewshiliklerdiń tamir faktorları azaytıladı. Jeke dárejede bolsa ózin-ózi basqarıw, stressti qadaǵalaw, konstruktivlik sóylesiw kónlikpelerin rawajlandırıw, empatiya hám refleksiya qábiyetlerin qalıplestiriw áhmietli. Kelispewshiliklerdi basqarıwda basshınıń liderlik usılı ayrıqsha áhmietke iye, avtoritar usıl qısqa múddetli intizamdı támiyinlewi múmkin, biraq uzaq múddette ishki narazılıqtı kúsheytedi, demokratiyalıq usıl bolsa ashıq sóylesiw hám qatnasıwdı xoshametleydi, nátiyjede kelispewshilikler konstruktiv sheshiliwi itimalı artadı. Kelisiwspewshiliklerdi basqarıw processinde jámiyetlik ádillik principi áhmietli orın iyeleydi, sebebi ádilliksizlik sezimi kelisiwspewshiliktiń tiykarǵı psixologiyalıq faktorlarınıń biri esaplanadı. Eger tárepler qabil etilip atırǵan qararlardıń ádilligine isense, hátte olar ushın

qo'lasiz natijalar de salistirmali turde ansat qabil etiledi. Konfliktologiyada transformatsiyaliq tasil de bar bolip, ol keliswspewshilikti apwayi sheshiw emes, al qatnasqlardi sapa jaginan ozgertiw qurali sipatında qarastiradi. Bunda tiykarǵı itibar keliswspewshiliktiń sırtqı kórinisine emes, al onıń tereń jámiyetlik-psixologiyaliq sebeplerine qaratıladı. Sonday-aq, preventiv basqarıw koncepciyası keliswspewshiliktiń júzege keliwinen aldın onı anıqlawǵa hám qawip faktorların kemeytiwge qaratılǵan. Bul processte shólkemlik ortalıqtı úyreniw, xızmetkerlerdiń qanaatlanıw dárejesin analizlew, anonim sorawnamalar ótkeriw sıyaqlı usıllar qollanıladı. Keliswspewshilikti basqarıwdıń nátiyeliligi kóp jaqtan informaciyanıń anıqlıǵı menen ashıqlıǵına baylanıslı, sebebi naduris yamasa tolıq bolmaǵan informatsiya ósek-ayańlar hám isenimsizlikti payda etedi. Cifrlı ortalıqta keliswspewshiliklerdi basqarıw ayrıqsha itibar talap etedi, sebebi jazba baylanısta intonatsiya hám emocional konteksttiń jetiswshiligi sebepli naduris túsiniw qalıw itimallıǵı joqarı boladı. Sonlıqtan, onlayn baylanısta anıq, húrmetke tiykarlanǵan hám qısqa bayanlaw usılına ámel etiw zárúr. Keliswspewshiliklerdi basqarıw processinde etikaliq normalarǵa ámel etiw, shaxstıń qádir-qımbatın húrmetlew hám konfidenciallıqtı saqlaw professional tasildiń ajıralmas bólegi bolıp tabıladı. Keliswspewshilik nátiyelerin bahalawda tek ǵana máseleniń rásmiy sheshilgenligi emes, al tárepler arasındaqı isenim dárejesi, jámááttegi ortalıqtıń jaqsılanıwı hám keleshektegi óz-ara sheriklik imkaniyatı da esapqa alınadı. Solay etip, keliswspewshiliklerdi basqarıw tártibi hám usılları kóp basqıshlı, kóp faktorlı hám kompleksli process bolıp, ol teoriyalıq bilimler, ámeliy kónlikpeler hám insaniy qádiriyatlardıń úylesimliliǵın talap etedi. Keliswspewshilikti durıs basqarıw bolsa tek ǵana máseleni sheshiw qoymastan, al sistemani jáne de turaqlı hám nátiyelili jaǵdayǵa alıp shıǵadı.

Juwmaq

Juwmaqlap aytqanda, konfliktler sociallıq sistemaniń ajıralmas hám tábiyiy elementi bolıp, olardı pútkilley joq etiw emes, bálki ilimiy tiykarda basqarıw kerek. Izertlewler sonı kórsetedi, konflikttiń kelip shıǵıwı kóbinese mápler, qádiriyatlar, maqsetler hám kommunikatsiya processindegi uyqassızlıqlar menen baylanıslı bolıp, olardı óz waqtında anıqlaw hám durıs basqarıw nızanıń keskinlesiwiniń aldın aladı. Sonıń menen birge, konfliktti tek ǵana unamsız qubılıs sipatında emes, al rawajlanıw, jańalanıw hám ózgerislerdiń deregi sipatında da kóriw zárúr, sebebi konstruktiv qatnas arqalı ol shólkem nátiyeliligin arttırıw hám jámáátlik birge islesiwdi bekkemlew quralına aylanıwı múmkin. Aqırǵı nátiyede konfliktlerdi basqarıw kórkem óneri teoriyalıq bilim, ámeliy kónlikpe hám insaniy qádiriyatlardıń úylesiw tiykarında qalıplesewi hám turaqlı sociallıq ortalıqtı támiyinlewdiń áhmiyetli faktori sipatında kórinedi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aziza, Turemuratova. "KONFLIKT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI." Новости образования: исследование в XXI веке 3.32 (2025): 465-467.
2. Умарова, Зуҳра, and Машхура Мухтор Қизи Сайлиева. "Конфликтология назарияси хусусиятлари." Academic research in educational sciences 2.1 (2021): 629-633.
3. Turemuratova, A. B. "TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHIVYOSHLARNING KOLLABORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." Inter education & global study 3.4 (2025): 242-250.

4. Туремуратова, А. Б. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ." *Мировая наука* 6 (75) (2023): 125-129.
5. Turemuratova, A., U. Uzakbaeva, and D. Nuriyeva. "Basic concepts of family psychology and overcoming psychological problems." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 104-109.
6. Turemuratova, A., and J. Asamatdinova. "Talabalar qadriyatqa bag'darlang'anliqti rivajlantiruwda auditoriyadan tis shinig'iwlardin'roli." (2021).
7. Turemuratova, A. "Har bir xalqning o'z qadriyati bor." (2021).
8. Turemuratova, A., and B. Temirbekov. "Mustahkam oilani shakllantirishda yoshlarda naql-maqollardan foydalanishning tarbiyaviy-psixologik ahamiyati." (2022).